

**TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA BANK XIZMATLARI VA ULARNI
RAQAMLASHTIRISH**

Xushvaqtova Nargis Bo'ribayevna

“Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki” AJ bosh ofis

Chakana biznes departamenti, bosh mutaxassis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10728150>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklarida chakana xizmatlarning nazariy va huquqiy asoslari, ularni raqamlashtirish, banklar raqobatchiligini ta'minlash, banklarda aholiga ko'rsatilayotgan bank xizmatlarining tahlili ko'rib chiqilgan hamda tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bank xizmatlari, bank infratuzilmasi, bank mahsuloti, masofaviy bank xizmatlari, internet banking, mobil banking.

**RETAIL BANKING SERVICES AND THEIR DIGITIZATION IN COMMERCIAL
BANKS**

Abstract. In this article, the theoretical and legal foundations of retail services in commercial banks, their digitization, ensuring the competitiveness of banks, analysis of banking services provided to the population in banks, and recommendations were developed.

Keywords: banking services, banking infrastructure, banking products, remote banking services, internet banking, mobile banking.

**РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ И ИХ ЦИФРОВИЗАЦИЯ В
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ**

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и правовые основы розничного обслуживания в коммерческих банках, их цифровизация, обеспечение конкурентоспособности банков, анализ банковских услуг, предоставляемых населению в банках, и разработаны рекомендации.

Ключевые слова: банковские услуги, банковская инфраструктура, банковские продукты, дистанционное банковское обслуживание, интернет-банкинг, мобильный банкинг.

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan “XXI asr axborot texnologiyalari” asrida bank faoliyatini zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur etish qiyin. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, taklif etilayotgan xizmat turlari bank xarajatlarini kamaytirish bilan birga, mijozlar vaqtini tejash imkonini ham beradi. Ma'lumki, banklar moliya tizimining ajralmas qismi bo'lib, bozor va ishlab chiqaruvchilar talablari bilan chambarchas bog'liq holda faoliyat olib boradi. Ular

jahon iqtisodiy hayotining markazida joylashgan bo'lib, ishlab chiqaruvchi va iste'molchilarning ehtiyojlariga xizmat ko'rsatish orqali sanoat va savdoni, qishloq xo'jaligi va aholini o'zaro bog'laydilar. Tijorat banklarining raqobatbardoshlikni ta'minlashida eng samarali yo'li mijozlarning unga bo'lgan ishonchini qozonish va ular uchun barcha qulayliklarni yaratish, shuningdek, xizmatlar turi, sifati va tezkorligini oshirish hisoblanadi. Banklar raqobatbardoshlikni ta'minlashi uchun zamonaviy bank xizmatlarini joriy etishga, yangi texnologiyalardan foydalanishga yanada ko'proq ehtiyoj sezmoqdalar. Aholining turmush darajasi yaxshilanishi, zamonaviy bilimlarni egallashi natijasida ularning yangi moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talablari ortmoqda. Tijorat banklari xizmatlarning tezkorligi, sifati, to'g'riligi, xavfsizligi va ishonchliligi bank mijozlarining talabidir. Zamonaviy masofaviy bank xizmatlari ana shu talablarga javob bera oladi. Keyingi yillarda respublikamiz tijorat banklari chakana operatsiyalarni rivojlantirish orqali o'z mijozlariga taqdim etiladigan xizmatlar turlarini ko'paytirishga va o'z faoliyatini diversifikatsiya qilishga harakat qilmoqda. Ushbu maqsadda banklar tomonidan bankomatlar, mobil telefonlar va internet orqali o'z hisob raqamlarini masofaviy boshqarish kabi elektron xizmat ko'rsatish texnologiyalari faol tarzda amaliyotga joriy etilmoqda. Masofaviy bank xizmatlarini hayotga tadbiq qilish orqali kredit tashkiloti o'zining an'anaviy operatsiyalariga qo'shimcha ravishda, mijozlar ehtiyojini to'laroq va sifatliroq qondiradigan yangi bank mahsulotlarini ham qo'llamoqda. Lekin buning o'zi yetarli emas, chunki 21-asr axborot texnologiyalar asrida shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda, real vaqt rejimida bank operatsiyalarini amalga oshirish bilan bog'liq hali ham yechimini kutayotgan bir qator muammolar mavjuddir. Respublikamizda bank infratuzilmasining kengayib borishi banklar o'rtasidagi raqobat muhitining kuchayishi hamda bank xizmat turlari sifati va ko'lamining oshishiga xizmat qilmoqda. Tijorat banklari yangi bank xizmatlarini rivojlantirish, mijozlarga taqdim etadigan xizmatlar turlarini ko'paytirish orqali o'z faoliyatini diversifikatsiya qilib borishi banklar tomonidan zamonaviy axborot texnologiyalari, yangi bank mahsulotlari paydo bo'lishining asosiy omili, binobarin, bank xizmatlari bozori rivojlanishiga sharoit yaratish hisoblanadi. Bank xizmatlari bozorida raqobat muhitining to'liq shakllanmaganligi esa bank xizmatlarini rivojlanishiga ta'sir etadi. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan chakana xizmatlarni takomillashtirish borasida dolzarb muammolarning mavjudligi va ularni hal qilishning yo'llarini ishlab chiqishning zarurligi mavzusining dolzarbligi belgilaydi.

Iqtisodiy tizimning asosiy tarmog'i sanalgan banklarning xizmatlari soni kundan kun ortib bormoqda. An'anaviy bank xizmatlarini masofadan turib amalga oshirish imkoniyatining mavjudligi banklar uchun yangi zamonaviy xizmatlar ko'rsatish davrini boshlab berdi. Hozirda

bank xizmatlari bozori O'zbekiston moliya bozoridagi eng yaxshi rivojlanayotgan bozor sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Banklar faoliyatining samaradorligi hamda raqobatbardoshligi ko'p jihatdan yangi bank mahsulotlarini va xizmatlarini joriy etishiga bog'liq.

Hozirgi vaqtda zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda "chakana bank xizmatlari bozori" tushunchasiga yetarlicha aniq ta'rif berilmagan. Masalan, S.V. Bichik, A.S. Damoratskaya kabi mualliflar "Xizmatlar bozori" deganda chakana savdo xarakteridagi xizmatlarni sotish bo'yicha tovar-pul munosabatlariga asoslangan bozor tushuniladi.

Chakana bank xizmati ostida M.S.Maramygin va A.V.Povarovdan so'ng biz "bozordagi muayyan mahsulot takliflarida bank xizmatlarining namoyon bo'lish shakli"ni tushunamiz. Chakana savdoda bank xizmati bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega: u chakana bank bozorining barcha ishtirokchilari o'zaro ta'sir qiladigan jarayon sifatida ishlaydi; xizmat ishlab chiqarishning iste'moldan ajralmasligini ko'rsatadi; vaqt uzunligi bilan tavsiflanadi; pul va moliyaviy vositalardan foydalanadi; mijozlarning ma'lum bir madaniy-ma'rifiy saviyasini, binobarin, banklarning ularni tayyorlash shaklida qo'shimcha maqsadli harakatlarini talab qiladi.

Bugungi kun bank sohasining rivojlanish tendensiyasini xususiyati - bu biznesni elektron tarzda yuritishga o'tishdir. Bu bank bozorlari tuzilmasidagi tub o'zgarishlarga olib keladi, shu bilan birga banklar duch keladigan risklarning turli ko'rinishlari orasidagi nisbatning va hatto bank mohiyatining o'zini o'zgartirishga ham qodir. Bank xizmati bank operatsiyalarini optimal darajada bajarishga ko'maklashadi, ishlab chiqilgan va sotilgan bank xizmatlari esa bank operatsiyalari bilan birgalikda bank mahsulotini yaratadi.

Masofaviy bank xizmati - bu bankning mijozlari bank ofisiga bormasdan turib amalga oshirish imkonini beruvchi turli xil aloqa vositalari orqali bog'lanib uyg'unlikda zarur bo'lgan operatsiyalarni bajarish mumkin bo'lgan xizmatlar majmuidir. Masofaviy bank xizmatlarining rivojlanishi bank xizmatlari tizimida yangi hajmdagi va yangi shakldagi turli xizmatlarni yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Masofadan turib boshqariladigan bank xizmatlari bevosita elektron vositalar yordamida amalga oshirilishi tabiiy holga aylanib bordi. Natijada barcha masofaviy bank xizmatlariga yangicha elektron banking degan ta'rif ham ishlatila boshlandi.

Xulosa. Chakana bank xizmatlaridan banklarning bir qator bank mahsulotlari va xizmatlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Olimlar fikriga ko'ra, ular qatorida shaxsiy hisob raqamlar bo'yicha operatsiyalar, kreditlash, bank kartalari, turli o'tkazmalar, seyf yacheykalari bilan ishlash, qimmatbaho metallar bilan ishlash, xorijiy valyuta bilan ishlash va kommunal xizmatlar bo'yicha imtiyozli xizmat ko'rsatish bo'yicha operatsiyalar ham ajratiladi.

REFERENCES

1. Ikramova N.R. O'zbekistonda chakana bank xizmatlari: xorij tajribasi va rivojlanish istiqbollari // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2014-yil, 1-bet
2. Omonov A.A. Tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari. 08.00.07 – "Moliya, pul muomalasi va kredit" iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2008, 24-25-bet
3. Efma-Infosys Finacle Innovation tadqiqoti, 2019-yil.
4. Kiyamov, A., Khakimova, M., Ochilova, M., Razzakov, T., & Begimkulov, F. (2023). Roller-combing machine for preparation of combs. In E3S Web of Conferences (Vol. 390). EDP Sciences.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH